

CM-4

**ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: TRANSICIÓN TEÓRICA DE LA CIENCIA AL
REGISTRO DE PATENTE**

Dr. C. George Argota Pérez^{1,2} & Dra. C. Luz Genara Castañeda Pérez³

¹Dirección General. Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú. george.argota@gmail.com

²Grupo de Investigación “One Health”. Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú Perú.

³Red Internacional de I+D+i+e de la Escuela Universitaria de Posgrado – RIDIEP. Universidad Nacional Federico Villarreal “UNFV”. Lima, Perú.

La metodología de la investigación es un proceso de solución teórica donde existe generación y aporte de resultados de nivel básico, aplicado y de experiencias por actores involucrados en el proceso de hallazgo causal. En el Perú se sustenta cada año, un número considerable de tesis de diploma, maestría y doctorado. Sin embargo, múltiples explicaciones teóricas se fundamentan en aplicaciones técnicas y si bien, puede ser correcto desde un enfoque de implicación práctica como criterio de justificación o valor potencial de investigación, pero el desconocimiento sobre qué es una reivindicación de patente, orienta que se exponga un resultado diferenciable no protegido. Primera conclusión de análisis, la economía del conocimiento en las universidades necesita la transición de la teoría a la práctica patentable. Por otra parte, la Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI (Perú) desde 1990 a 2021 menciona que existen 952 solicitudes de patentes totales siendo 397 las patentes totales registradas (41.7%). En el caso particular de las solicitudes de modelo de utilidad son 626 y registradas 321 (51.28%). Para las patentes de invención, las solicitudes totales son 313 y otorgadas 76 (24,28%). Considerando los últimos 20 años en dos periodos: 2000-2013 y 2014 (nueva Ley Universitaria 30220)-2021, el porcentaje aproximado de participación de la universidad es 3-15% y 15-50%. Segunda conclusión de análisis, la tendencia del número solicitudes de patentes aumenta y dos razones pueden justificar: 1) el indicador de registro de propiedad intelectual para la calificación de investigador Renacyt donde es probable en términos de visibilidad de posicionamiento que las universidades incentiven desde modalidades de proyectos, y 2) la responsabilidad institucional de INDECOPI, a partir de programas de capacitación como Patenta Perú. No obstante, el número de patentes de las empresas es 106 y corresponde entre un 15-18% durante el período 2014-2021. Tercera conclusión de análisis, puede valorarse poco vínculo o alianza estratégica entre la universidad y el sector empresarial. Finalmente, la economía del conocimiento representa un patrimonio de exclusividad y potencial de desarrollo en las universidades y la sociedad en general.

Palabras clave: estrategia, incentivo, proyectos de innovación, registro, tecnología

Doi: 10.5281/zenodo.7977790

